

Фармакодинамическая активность нового соединения XC221GI в *in vitro* и *in vivo* моделях вирусного воспаления респираторного тракта

М. А. Стукова¹ ,
В. Е. Небольсин^{2#}

Критерии оценки патологии у хлопковых крыс при РСВ инфекции

Для каждого образца были представлены четыре слайда с участками легких хлопковых крыс, окрашенными H&E, Duffy, PAS и толуидиновым синим. Образцы были рандомизированы для слепой оценки. Все слайды содержали поперечно-косые участки трех правых легочных долей (головной, средней и нижней). Для большинства экземпляров секции головной и нижней доли состояли из грудных и проксимальных профилей основных осевых дыхательных путей.

Слайды оценивали на предмет наличия перибронхиолита, интерстициальных воспалительных клеточных инфильтратов (пневмония) и альвеолита. В каждом из этих воспалительных компонентов степень проникновения мононуклеарных лейкоцитов оценивали наряду с незначительной инфильтрацией полиморфно-ядерными лейкоцитами (ПМЛ). ПМЛ далее дифференцировали и оценивали как нейтрофильные и/или эозинофильные с помощью гистохимического окрашивания по Duffy. Слайды, окрашенные толуидиновым синим, использовали для оценки числа, распределения и морфологии тучных клеток. Пролиферацию и расширение слизистых / бокаловидных клеток оценивали на основе окрашенных PAS участков. Кроме того, оценивали гиперплазию / гипертрофию слизистых клеток и бронхиолярную эпителиальную гиперплазию.

Перибронхиолит

Почти все экземпляры имели некоторую степень инфильтрации перибронхиолярной стромы мононуклеарными и полиморфно-ядерными лейкоцитами (перибронхиолит). Градация перибронхиолита включала воспаление, также влияющее на соединительную ткань, окружающую крупные кровеносные сосуды, которые тесно связаны с проводящими дыхательными путями. Во многих образцах первичное мононуклеарное воспаление было сосредоточено

вокруг самых крупных дыхательных путей, но в более пораженных образцах воспаление распространялось на всю длину проводящих дыхательных путей, включая более мелкие и терминальные бронхиолы. Степень проникновения ПМЛ, в том числе нейтрофилов и эозинофилов, в перибронхиолярную строму также была оценена. В умеренных перибронхиолярных инфильтратах было много ПМЛ, особенно различимых в подслизистой строме. ПМЛ вокруг слабо затронутых дыхательных путей иногда агрегировали в небольшие свободные кластеры клеток с более заметной трансмиграцией нейтрофилов и эозинофилов в эпителий слизистой.

Показатели тяжести для перибронхиолярных воспалительных лейкоцитарных инфильтратов / бронхиолита («воспаление дыхательных путей») у хлопковых крыс, инфицированных РСВ оценивали по следующей градации.

Показатели тяжести бронхиолита – образования перибронхиолярных воспалительных лейкоцитарных инфильтратов («воспаление дыхательных путей») – у хлопковых крыс, инфицированных РСВ оценивали по следующей градации.

Минимальное воспаление дыхательных путей (степень 1). Небольшое количество мононуклеарных лейкоцитов (лимфоциты, в основном с эпизодическими макрофагами и редкими плазматическими клетками) рассеяно или распределено в виде небольших агрегатов, в основном в стромальном интерстиции, находящемся глубоко в слое гладких мышц дыхательных путей с некоторым количеством лейкоцитов между мышечными пучками и меньшим количеством клеток в подслизистой строме в глубине эпителия слизистой оболочки. Инфильтраты ПМЛ смешиваются с мононуклеарными клетками и характеризуются широко рассеянными ПМЛ в строме в глубине гладкомышечного слоя перибронхиолярного интерстиция.

Легкое воспаление дыхательных путей (степень 2). Более многочисленные мононуклеарные лейкоциты

и более плотно расположенные клетки в более глубоком интерстиции часто нарушают или вытесняют гладкие мышечные пучки на поверхности. Наблюдаются мультиочаговые и сливающиеся участки мононуклеарных воспалительных клеток в подслизистой строме, непосредственно в глубине эпителия слизистой оболочки, а также небольшие растяжения / расширения стромального интерстиция и подслизистой оболочки. Смешанное с мононуклеарными клетками слабое воспаление имеет более многочисленные ПМЛ, особенно различимые в подслизистой строме и иногда агрегированные в небольшие кластеры клеток. Более заметна трансмиграция ПМЛ в эпителий слизистой оболочки (гранулоцитарный бронхиолит).

Умеренное воспаление дыхательных путей (степень 3). Обычно более распространенные и довольно плотно агрегированные лейкоциты во всех стромальных уровнях и с расширением всех отделений (особенно в подслизистой оболочке). В некоторых областях мононуклеарные клетки образуют многослойные агрегаты (до 30 клеточных слоев). Рассеянная инфильтрация эпителия несколькими мононуклеарными клетками часто сопровождает перибронхиоларные инфильтраты (то есть лимфоцитарный бронхиолит). Иногда мононуклеарные лейкоциты распространяются в соседний интерстиций альвеолярных перегородок. ПМЛ обычно не более многочисленны, чем при легком воспалении.

Воспаление сосредоточено вокруг самых крупных дыхательных путей, но в более сильно пораженных образцах воспаление распространяется вокруг почти всех проводящих дыхательных путей, включая более мелкие бронхиолы и терминальные бронхиолы. ПМЛ более локализованы, чем лимфоциты в свободной соединительной ткани, окружающие грудные части проводящих дыхательных путей и в интерстиции вокруг бронхиол первого поколения, и не распространяются на периваскулярную ткань наименьших дыхательных путей, даже когда интрузия мононуклеарных лейкоцитов более обширна.

Дополнительно в перибронхиоларной строме оценивали количество и морфологию тучных клеток на участках, окрашенных толуидиновым синим. Тучные клетки были немногочисленны и выглядели компактными и хорошо гранулированными. Дегрануляция клеток не была очевидной. Тучные клетки распределялись в соединительной ткани вокруг больших дыхательных путей и кровеносных сосудов; редко в терминальной бронхиоларной подслизистой оболочке обнаруживали одну клетку. Количество клеток оценивали по следующей градации: менее 150 клеток

на образец – 1, от 150 до 250 клеток – 2, более 250 клеток – 3.

Альвеолит и интерстициальная пневмония

Источниками паренхимного воспаления в этом исследовании служили воспалительные клетки – инфильтраты альвеолярной перегородки (интерстициальные инфильтраты / пневмония), а также экссудаты воспалительных клеток в альвеолярных воздушных пространствах (альвеолит).

Как правило, альвеолиты и очаги интерстициальной пневмонии были расположены вблизи терминальных бронхиол, а паренхима вблизи хилуса часто оказывалась более тяжелой. Большинство образцов содержали от 20 до 30 терминальных бронхиол, и не более ¼-½ из них были затронуты окружающим альвеолитом и интерстициальными инфильтратами / пневмонией.

Минимальный альвеолит (степень 1) имел рассеянные альвеолярные воздушные пространства в области с высоким увеличением, в котором было несколько нейтрофилов и до 5 альвеолярных макрофагов.

При умеренном альвеолите (степень 2) смежные альвеолы в нескольких рассеянных областях с высоким увеличением содержали несколько нейтрофилов (до 5 или более на альвеолу) и до 10–20 альвеолярных макрофагов в поле зрения. При наличии паренхиматозных интерстициальных инфильтратов часто наблюдалась эпителиальная гиперплазия II типа. Тяжесть гиперплазии и гипертрофии сочеталась с показателем распределения (или с уровнем распределения или с плотностью распределения).

При минимальной тяжести (степень 1) небольшое число или небольшие группы слизистых клеток располагались одиночными слоями в очагах, рассеянных довольно широко в эпителии слизистой оболочки крупных и средних бронхиол.

При умеренной гиперплазии (степень 2) и гипертрофии наблюдали более крупные группы слизистых клеток, иногда в слоях толщиной в 2–3 клетки.

При средней гипертрофии / гиперплазии (степень 3) слизистых клеток наблюдали обширные области эпителия слизистой оболочки, содержащие клетки, каждая из которых содержала довольно большое количество апикальных гранул слизи и слои толщиной в 3–4 клетки, особенно в точках ветвления бронхиол.

Гиперплазию / гипертрофию слизистой оболочки оценивали следующим образом: очаговая (степень 1), локальная обширная (степень 2), мультиочаговая (степень 3) и мультиочаговая со сливающимися

участками (степень 4), где большие участки эпителия были заняты этими клетками.

Дополнительно эпителий слизистой оболочки дыхательных путей оценивали на клеточную пролиферацию (гиперплазию) и гибель клеток (апоптоз / некроз). В некоторых образцах в небольших дыхательных путях отмечали от незначительной до умеренной пролиферации простого кубического или столбчатого эпителия. Клетки были беспорядочно расположены в многослойных или в небольших, похожих на сосочки структурах, выступающих в просвет воздушных проходов. Эта патология была оценена по следующим степеням: от полного отсутствия (степень 0) до умеренной (степень 2).

Для анализа различий между группами оценки отдельных областей суммировали. Например, при перибронхиолите для получения общей оценки были

просуммированы оценки степени тяжести воспалительных процессов, вызванных инфильтратами мононуклеарных клеток, инфильтратами нейтрофилов, инфильтратами эозинофилов и инфильтратами тучных клеток.

Аналогичные общие оценки были сделаны для альвеолита и интерстициальных инфильтратов. Для гиперплазии / гипертрофии слизистой оболочки показатели тяжести воспалительных процессов были умножены на баллы распределения, чтобы получить общую оценку патологии для последующего группового анализа. Бронхиоларные эпителиальные показатели гиперплазии суммировали с данными апоптоза, чтобы получить общую оценку изменения бронхиоларного эпителия. Для получения общей оценки гистопатологии эти показатели суммировали.